

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Cho'ponqulova Sitora Bozor qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

5-7 YOSHLI BOLALARDA TADQIQIY BILISH VA SAMARALI REFLEKSIV FAOLIYATINI TASHKIL QILISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL